

УЧИТЕЛЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ.**Абзаиров Тахир Юлдашевич**преподаватель кафедры русского языка и литературы
Термезского государственного педагогического институтаЭлектронная почта: abzarovtaxir@gmail.com

тел: +99890-246-92-70

Аллаяров Маъруфжон Холмуратовичучитель русского языка и литературы общеобразовательной школы № 9
Алтынсайского района Сурхандарьинской области

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание педагогической деятельности, педагогическая личность учителя, её профессиональное становление, этапы развития и профессиональные качества. Сегодня глобальное социально-экономическое реформирование в нашем обществе, в том числе в системы образования становится всеобщей задачей и духовной актуальностью. При рассмотрении профессиональной компетентности учителя на первый план ставится личность самого педагога. Так, прежде всего, личность учителя - её ценностные ориентации, смыслы, идеалы - определяют сущность педагогической деятельности. Учитель должен освоить ряд навыков, чтобы не просто быть в профессии, а быть конкурентоспособным высокооплачиваемым специалистом.

Ключевые слова: учитель, педагогическая деятельность, профессиональные навыки, личностные качества, в образовательном учреждении, адаптивность, уверенность, коммуникативность, лидерство, организационные навыки.

Annotation: This article discusses the content of pedagogical activity, the pedagogical personality of the teacher, her professional development, stages of development and professional qualities. Today, global socio-economic reform in our society, including in the education system, is becoming a universal task and spiritual relevance. When considering professional competence

teacher, the personality of the teacher himself is put in the foreground. So, first of all, the teacher's personality - its value orientations, meanings, ideals - determine the essence of pedagogical activity. A teacher must master a number of skills in order not only to be in the profession, but to be a competitive highly paid specialist.

Key words: teacher, pedagogical activity, professional skills, personal qualities, in an educational institution, adaptability, confidence, communication skills, leadership, organizational skills.

Общеизвестно, что система образования и воспитания - главный источник умножения интеллектуального потенциала общества. Ключевое положение в этой системе занимает учитель, поскольку именно он определяет прогресс общеобразовательной школы. Успех образования напрямую зависит от личности учителя, его профессиональной и общекультурной подготовки, от его творческого потенциала. По-прежнему остаются актуальными слова К. Д. Ушинского: «В воспитании всё должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания».

Успешность работы учителя определяется не только методами обучения и воспитания, имеющимися в его арсенале, а в большей степени обуславливается его личностью, характером, мастерством, взаимоотношениями с учащимися, творческим отношением к делу. Личность учителя - основное условие и средство успеха педагогического процесса, ее не могут заменить

ни учебные пособия, ни мастерски выполненные методические разработки. Выполнить свою задачу учитель сможет лишь в том случае, если будет непрерывно обогащаться научными знаниями, педагогическими умениями, будет совершенствовать свою личность, достигнет педагогического мастерства.

Педагогическое мастерство требует огромного труда души, постоянного поиска, напряжения духовных и физических сил, активной работы над собой. Личность учителя представляет собой не простую совокупность свойств и характеристик, а целостное динамическое образование, поэтому прежде следует остановиться на вопросе о структуре личности учителя, о профессионально важных качествах, которые определяются профессиограммой учителя.

На современном этапе к актуальным педагогическим задачам относится научное обеспечение целей, содержания, методов, средств и организационных форм воспитания, обучения и развития личности на основе использования достижений науки, техники и передовых технологий. Государственная политика в области подготовки кадров предусматривает формирование всесторонне развитой личности - гражданина через систему непрерывного образования. Он участвует в этой системе образования и обучения персонала как потребитель, заказчик образовательных услуг, как производитель.

В процессе подготовки педагога в образовательном учреждении необходимо создать ему соответствующие условия для эффективного осуществления педагогической деятельности.

Различают четыре уровня структуры знаний:

-локальный характер связей (не умея видеть связи между отдельными понятиями, терминами, например, студенты не умеют соотносить добавленную стоимость и доход);

-частично систематические коммуникации (имеется система коммуникаций по определенной теме, проблеме, в которой не наблюдается связи с другими вопросами);

-отношения внутри системы (существует система отношений между знанием и законами в науке);

-междисциплинарные связи (научное знание формируется под влиянием нескольких дисциплин).

Педагогические знания являются важной составляющей профессионального мастерства учителя. Тем не менее многие исследователи подчеркивают, что уровень профессиональной подготовки педагога, особенно его педагогических знаний, не отвечает требованиям современной эпохи. Многие недостатки в педагогической практике возникают из-за отсутствия у учителя интереса к теории. Интервью с учителями показывают, что они не могут обосновать свою деятельность психологически и педагогически.

Педагогические знания должны стать важной составляющей педагогической культуры, ведь без них невозможно сформировать педагогическое мастерство. Известно, что существует диалектическая связь между знаниями и умениями. Навыки основаны на знаниях, но навыки могут формироваться на основе подражания, механизма обучения, без должного понимания. С другой стороны, навыки являются источником знаний.

Определенные общенаучные подходы к решению проблемы эффективного использования знаний в практической деятельности определяются на основе семантики, изучающей проблему приобретения знаний в целом. Семантика в узком смысле - это наука о значении слов, но в последние годы область ее применения расширилась. Семантика в широком смысле - это наука, выражающая смысл информации, получаемой человеком в процессе его взаимодействия с природой, обществом, техникой в процессе его становления как личности и специалиста. Смысловые проблемы дидактики приобретают

чрезвычайно важное значение в современном развитии педагогики и педагогического образования. Смысл информации часто изменяется или обедняется в процессе преобразования и редукции. Авторы научных работ часто затрудняются объективно выразить вполне понятные идеи. Это означает, что в самой науке существуют серьезные дидактические и смысловые проблемы. К научным разработкам не предъявляются специальные дидактические требования - соблюдаются только те требования, которые могут быть проверены компетентными научными органами, то есть научная непротиворечивость, теоретическая и экспериментальная достоверность. Подчеркивается, что эти дидактические недостатки не позволяют широко подойти к ее актуальным проблемам.

На наш взгляд, для решения этой проблемы перед преподавателями высших учебных заведений, которые рассматриваются как связующее и изменяющее звено между наукой и практикой, должны быть поставлены определенные задачи.

Вышеизложенное указывает на необходимость определенной подготовки для получения и понимания знаний. В результате исследований специалистов выделены пять уровней подготовки к получению педагогических знаний, такие как: информационный, тезаурусный, методологический, технологический, исследовательский уровни.

На уровне информации задача состоит в том, чтобы обеспечить доступ к информации о существующих знаниях. Уровень тезауруса связан с языком науки. Педагог, обладающий профессиональными навыками, должен знать этот язык, потому что знание требует их правильного приема и понимания. Уровень тезауруса заключается в устранении информационных барьеров между знаниями и людьми и мутацией.

Диплом и опыт работы - далеко не все, что необходимо учителю для профессионального развития. Параллельно со знаниями учителям нужно

освоить ряд навыков, чтобы не просто быть в профессии, а быть конкурентоспособным высокооплачиваемым специалистом.

Адаптивность

В наше время меняется все - семимильными шагами вперед скачет наука, ежедневно внедряются новые технологии, меняются подходы к тому, как студентам нужно учиться и тому, как учителям их нужно учить. В таких условиях учитель должен быть гибким и открытым новым идеям и знаниям, чтобы соответствовать постоянно повышающимся требованиям.

Уверенность

Будьте уверены - не только в себе, но и в своих учениках и коллегах. Уверенность заразна, так что ваша убежденность в собственной компетентности и профессионализме вселит это чувство и в ваших учеников.

Коммуникативность

Учитель должен уметь общаться – с учениками, студентами, их родителями, администрацией, коллегами. 90% рабочего времени учителя проходит в коммуникации с другими людьми, так что критически важно уметь излагать свои мысли просто, понятно и четко, чтобы точно донести адресату свою точку зрения.

Умение работать в команде

Учитель всегда должен играть, так сказать, в одной команде со своими учениками. Будьте на их стороне, будьте вовлечены в работу класса - это в первую очередь положительно отразится на успеваемости, да и просто поможет построить здоровые отношения в классе.

Обучение non-stop

Быть учителем - значит ни на минуту не переставать учиться. Знания никогда не будут лишними, так что *successful teacher = lifelong learner!* (успешный учитель = ученик на протяжении всей жизни!)

Богатое воображение

Воображение - самый мощный инструмент учителя. Только с его помощью можно придумать, что делать с группой уровня Beginner на первом разговорном занятии. Ну а если серьезно, то творческий подход необходим для того, чтобы поддерживать вовлеченность учеников даже в самые сложные темы. Плюс, разнообразие уроков поможет учителю не только заинтересовать учеников, но и самому быть заинтересованным.

Лидерство

Учитель в классе - это ментор, который не просто учит, а направляет своих учеников в правильную сторону, подает хороший пример и поощряет. Только такой учитель может заработать авторитет и стать профессионалом, которому будут благодарны десятки и сотни учеников.

Организационные навыки

Реалии профессии таковы, что учителю нужно уметь планировать и готовиться буквально к неизвестному - к работе с новыми учениками, к незапланированному уроку, к 10 минутам, которые вдруг остались в конце занятия. Организованный учитель способен создать более эффективную обучающую среду, в которой студенты будут достигать высоких результатов.

Новаторство

Не забывайте пробовать новое - новые подходы, методики, приложения и гаджеты. Обсуждайте это с учениками и связывайте уроки с инновациями, которые появляются в мире. В языковом классе это добавит урокам жизненности и поможет развить креативность студентов.

Вовлеченность в профессию

Do what you love. Love what you do (Делай то что любишь. Любите то, что вы делаете). Студенты должны видеть перед собой профессионала, увлеченного своим делом и заинтересованного в работе с ними.

Умение работать с онлайн репутацией

Настоящий навык 21 века. Если вы есть в социальных сетях - у вас есть репутация онлайн. Ваши аккаунты доступны руководству, студентам, родителям, и вы должны быть готовы к пристальному вниманию с их стороны.

Понимание технологий

Отслеживать абсолютно все технологические новинки сложно, да это по сути и не нужно. Но полностью игнорировать их было бы настоящим преступлением! Из потока инноваций важно научиться выделять те цифровые инструменты, которые пойдут на пользу ученикам.

Умение вовлекать

Ваша задача - среди всех современных материалов найти те, которые смогут пробудить интерес в классе. Для овладения этим навыком достаточно уметь то, о чем мы писали выше, - быть новатором, уметь использовать технологии и любить свое дело.

Умение “отключаться” от работы

Давайте перерывы себе и своим ученикам. Научитесь делать себе настоящие выходные - без звонков с работы, проверок домашних заданий и мыслей с планами на следующую рабочую неделю.

Умение давать возможности другим

Вдохновляйтесь и вдохновляйте! Вот, что нужно ученикам.

По большому счету всему можно научиться самостоятельно - но только учитель, настоящий наставник и помощник, сможет мотивировать, научит студента быть открытым новым идеям, креативным, гибким и по-настоящему полюбить процесс обучения. Помогайте ученикам решать их проблемы, связанные с обучением, направляйте их, заставляйте размышлять, давайте знания, которые пригодятся не только в решении тестов, но и в жизни. И такие ученики останутся с вами надолго!

В заключение статьи хотелось нам обратиться к активным методам обучения. Повышенный интерес к этой группе методов обусловлен их огромным потенциалом, так как именно эти методы позволяют значительно повысить эффективность образовательного процесса. Активные методы обучения - это методы обучения, которые побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом. Они ориентированы на самостоятельное добывание студентами знаний, на активизацию их познавательной деятельности, развитие мышления, формирование практических умений и навыков. Особенность активных методов обучения в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности. В настоящее время активные методы обучения подразделяются на две группы: неимитационные и имитационные методы. Первая группа методов обучения характеризуется отсутствием модели либо шаблона изучаемого процесса. К неимитационным методом относится: беседа; лекция; семинар. Так, в свою очередь беседа может носить разный характер: интеллектуальная, эвристическая, проблемная. Огромную вариативность также имеет лекция, наиболее важным ее аспектом является, то, что преподаватель активно взаимодействует с учащимися, обращается к ранее изученному материалу, ставит вопросы, требующие размышления, ответ которых не лежит на поверхности. В неимитационную группу методов входит также семинар, который может проходить в виде мозгового штурма, взаимообучения.

Список литературы:

1. Abzairov Takhir Yuldashevich, A. K. K. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. Eurasian journal of academic research, 3(6), 197–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>

2. Abzairov Takhir Yuldashevich. (2023). Dynamics of the levels of Russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in Uzbekistan. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 182–188.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>

3. Абзаиров, Т., & Никаноров, С. (2023). Особенности речи и письменности в преподавании русского языка в вузах Узбекистана. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 368–375. извлечено от

<https://inlibrary.uz/index.php/traditions-innovations-language/article/view/26451>

4. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>

5. Hikmatov, I., & Tursunova, S. (2023). Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini ma‘naviy-ma‘rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari. *Interpretation and Researches*, 2(1). извлечено от

<https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1013>

6. Абзаиров Тохир и Абзаирова Дилшода. (2021). Современная молодежь – на пути образования и воспитания. *JournalNX — многопрофильный рецензируемый журнал*, 7 (05), 280–

284. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KN7VM>

7. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>

8. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). Education and training in schools should be in harmony with the idea of national spirit and patriotism. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 462–469. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>

9. С.И.Турсунова Развитие устной речи младших школьников во внеурочной деятельности, Термезский государственный педагогический

институт, Eurasian Research Bulletin, November, 2022-11-30,

<https://geniusjournals.org/index.php/erb/index>

10. С.И.Турсунова, Развитие устной речи учащихся младших классов национальных школ как лингвистическая и методическая проблема, Термезский государственный педагогический институт, Eurasian journal of academic research, 2022-10-24 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243541>

11.С.И.Турсунова, Теоретические основы проблемы обучения младших школьников элементам рассуждения в процессе знакомства с художественными произведениями.

Термезский государственный педагогический институт, \"ВЕСТНИК\" Шадринск 2023 2(58) Россия, 2023-06-21

http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal/issue/view/26/Vestnik_2%2858%29_2023

12. С.И.Турсунова, Человек и воспитание – вопрос общества, Термезский государственный педагогический институт, Eurasian journal of academic research, 2022.05.20 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6569077>

13. С.И.Турсунова, В качестве примера российского опыта создания учебников для начальной школы Термезский государственный педагогический институт, International Journal of Pedagogics, 2023-04-11 <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue04-01>

14.Сластенин В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. - М., 1976. - С. 22.

15.См.: Хозяинов Г. И. Педагогическое мастерство преподавателя. М., 1988.

16.См.: Учитель-методист - наставник стажера. М., 1988. - С. 60 - 61.

17.Сухомлинский В. А. Павлышская средняя школа: Обобщение опыта учеб.-воспитат. работы в сел. сред. школе. М., 1979. -С. 51.

18.Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии в подготовке учителя. Ташкент, 2000.

- 19.Имамкулов, Б. (2023). Педагогические технологии билингвальной компетенции учащихся. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 424-429.
- 20.Имамкулов, Б. Р., & Абдуллаева, М. Р. (2023). Формирование умений и навыков будущих педагогов в области двуязычия для школы узбекистана. *Scientific Impulse*, 1(9), 534-541.
- 21.Имамкулов, Б. Р., Амиров, Б. Б., & Менгбутаева, Н. С. (2024). Усовершенствование системы воспитания учащихся–молодёжи на идеях мира в условиях билингвизма. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 4(1), 37-41.
- 22.Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения: Вопросы терминологии. Педагогика. - 1993.-№5.
- 23.Н.В.Вишнякова. Креативная психопедагогика. - Минск, 1995.
- 24.С.М.Годник. О сущности профессионально-педагогической деятельности. Воронеж, 1992.
- 25.Гальперин П.К. К теории программированного обучения. - М., 1967.
- 26.В.И.Загвязинский. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука. -Тюмень, 1990.
- 27.Гончаров Максим Викторович, Педагогические условия современных инновационных процессов в начальной школе: На материалах школ г. Москвы Инновационная обучение: стратегия и практика. - М., 1994
- 28.Гоноболин Ф.Н. О некоторых психических качествах личности учителя. Вопросы психологии. -1975. - № 1; Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. - Л., 1967; Крутецкий В. Н. Психология.- М., 1980.
- 29.Платонов К.К. О системе психологии. -М., 1972. -С. 125.
- 30.Платонов К. К. Структура и развитие личности. -М., 1986. - С. 134.
- 31.Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности. - Л., 1970. -С. 36-37

32.Спирин Л. Ф. Профессиограмма общепедагогическая. М., 1997.- С. 11.

33.Usarov Ravshan Khudayarovich, & Oltiboyev Abror Muzafafrovich. (2024).

FOSTERING friendly relationships in children's teams. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(1), 187–189. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/5110>

34.Usarov Ravshan Khudayarovich, & Mamadiyev Norboy Khursanovich.

(2024). Enriching the student's vocabulary. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(1), 183–186. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/5109>

35.Usarov , R. . (2023). Formation of communicative competence.

Евразийский журнал академических исследований, 3(6 Part 2), 189–193. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/17773>

36.Usarov , R. . (2023). Formation of language competence of pedagogical

university students in the process of teaching the russian language. Евразийский журнал академических исследований, 3(6 Part 2), 194–196. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/17774>

37.Усаров , Р. . (2022). Актуальные проблемы преподавания русского

языка и пути их решения. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(6), 167–169. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/2712>